

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7671814>

Савчук Т. В.

*кандидат економічних наук, доцент,
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0001-9742-9046>

Накладюк Н. М.

*магістр, кафедра обліку та оподаткування,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0003-2982-2967>

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

JEL Classification: M 14

SECTION “ECONOMIC”: Економіка

Анотація. Науково-технічний прогрес, виробнича діяльність промислових підприємств, накопичення безкінечної кількості відходів загострюють проблеми негативного впливу життєдіяльності людини на навколишнє середовище, через що екологічні проблеми погіршують стан і умови життя самої людини. Вирішення цієї проблеми має бути системним і продуманим. Одним з таких шляхів вирішення є запровадження системи екологічного менеджменту, дослідження механізму функціонування якої, обґрунтування необхідності, переваг від її запровадження і особливостей запровадження суб'єктами господарювання в Україні і є метою даної статті.

В статті досліджено особливості функціонування системи екологічного менеджменту підприємства, чинники, які впливають на цю систему. Привернуто увагу до основних питань, які підприємства мають передбачити в своїй екологічній політиці. Для мотивування підприємства до екологоорієнтованої діяльності виділено основні переваги, які підприємство одержує від таких заходів. Проаналізовано порядок проходження екологічної сертифікації в Україні відповідно до вимог ISO 14001:2015.

Ключові слова: екологічна відповідальність, система екологічного менеджменту, екологоорієнтована діяльність, екологічна політика, екологічна сертифікація.

Annotation. Scientific and technical progress, manufacturing activities of industrial enterprises, accumulation of an infinite amount of waste materials exacerbate the problems of the negative impact of human activity on the environment. Due to this fact environmental problems worsen the state and living conditions of the person himself. The solution to this problem should be systematic and thoughtful. One of the solutions is the introduction of an environmental management system. The study of the mechanism of its functioning, justification of its necessity, advantages and features of its introduction by business entities in Ukraine are the purposes of this article.

In Ukraine, the implementation of the environmental management system is based on the requirements of the ISO 14000 series international environmental standards, in particular ISO 14001:2015.

Environmentally-oriented management at the enterprise should be oriented in two directions: resource-saving and greening of activities. The implementation of measures in these two directions will allow to achieve a significant effect.

The development of this management system begins with the development and adoption of an environmental policy, which should contain recognition of the environmental goals and tasks undertaken by the enterprise. On the basis of these goals stakeholders have the opportunity to evaluate the intentions and orientation of the enterprise in environmental activities, as well as obligations to preserve the environment that this enterprise undertakes.

Contrary to the popular opinion that the environmentally responsible activity of the enterprise leads to significant additional costs, it has been proven that such actions bring a number of benefits to the enterprise, including economic ones, which should additionally motivate business entities to such activities.

A visual evidence of the company's interest in solving environmental problems and successful implementation of the environmental management system is the passing of environmental certification by such an enterprise. The interest in this certification has only been growing in Ukraine in recent years.

Keywords: environmental responsibility, environmental management system, environmentally-oriented activity, environmental policy, environmental certification.

Вступ

Пришвидшення темпів науково-технічного прогресу, незважаючи на всі переваги, загострює проблеми негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, а також впливу довкілля на здоров'я самої людини. Велика кількість досліджень довела безапелюсний зв'язок між значною концентрацією забруднюючих речовин в атмосфері, в ґрунтах, воді і підвищенням рівня захворюваності населення.

Непоправної шкоди довкіллю завдає як виробнича діяльність людини, так і накопичення різного роду відходів, сміття як промислової діяльності, так і життєдіяльності самої людини.

Внесок у ці процеси різних видів економічної діяльності є неоднаковим.

Неконтрольоване антропогенне забруднення природи здатне спричинити загрозу самому існуванню всього живого на планеті. А тому цей процес потребує ретельної уваги, вивчення і контролю.

Статтею 9 Закону України «Про охорону навколишнього середовища» [1] задекларовано серед основних екологічних прав громадян України право на «безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище, а також вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація)». Але це право чим далі, тим все більше порушується. Тому питання екології і захисту навколишнього середовища стоїть зараз дуже гостро.

Людство здавна вважає навколишнє середовище, насамперед, джерелом сировинних ресурсів, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини. При цьому, значна частина видобутих природних ресурсів повертається в природу у вигляді різноманітних відходів.

За цих умов нагально постало питання зміни агресивного споживацького ставлення до природи на турботу про навколишнє середовище і все живе не тільки з боку окремих громадян, але і бізнесових структур.

Одним з таких шляхів вирішення є запровадження системи екологічного менеджменту, дослідження механізму функціонування якої, обґрунтування необхідності, переваг від її запровадження і особливостей запровадження суб'єктами господарювання в Україні і є *метою даної статті*.

Результати

Найчастіше, до найбільших забруднювачів довкілля відносять підприємства, що видобувають корисні копалини. Діяльність цих підприємств є осередком техногенної небезпеки, що досить часто створюють надзвичайні ситуації з забруднення навколишнього середовища. Результати проведеного вивчення аналітичних даних підтверджують, що внесок видобувних підприємств, а серед них нафтогазовидобувних, є досить значним, але далеко не найбільшим. Тим не менше, підприємства цієї галузі витрачають значні кошти на відновлення завданої шкоди довкіллю.

Але, наразі, в Україні досить низька дієвість і ефективність механізмів екологічного контролю і управління. Для досягнення кращої результативності ці зусилля мають мати регулярний характер, заходи продуманими і плановими. Економіка має стати не тільки однією з причин глобальних екологічних проблем, але і частиною їх вирішення.

Досягнути такого системного підходу покликане запровадження системи екологічного управління.

Серед сучасних управлінських підходів реалізації принципів концепції сталого розвитку все більшого визнання дістає впровадження системи екологічного менеджменту на основі вимог ISO 14001:2015. Цей стандарт відноситься до екологічних міжнародних стандартів ISO серії 14000.

В Україні реалізація вимог цього стандарту регламентується ДСТУ ISO 14001:2015. Вимоги стандарту ISO 14001 надають основу і керівні принципи створення системного підходу до побудови і функціонування системи екологічного менеджменту підприємства.

Якщо розглядати систему управління підприємством загалом як систему взаємопов'язаних або взаємодійних елементів організації для формування політик і встановлення цілей та процесів, щоб досягти цих цілей [2], то система екологічного менеджменту розглядається як частина загальної системи управління, яку використовують для керування екологічними аспектами виконання обов'язкових для дотримання відповідності вимог та розв'язання питань, пов'язаних з ризиками та можливостями [2].

Впровадження системи екологічного менеджменту українськими підприємствами є добровільною, як наслідок розуміння керівництва важливості даної проблеми.

Впровадження на підприємстві системи екологічного менеджменту дозволяє створити таку систему управління, за допомогою якої підприємство здатне управляти всією сукупністю своїх впливів на навколишнє середовище.

Запровадження системи екологічного менеджменту дозволяє перейти від контролю за рівнем забруднення внаслідок промислової діяльності, запобігання надмірних забруднень до концепції сталого розвитку, згідно якої слід забезпечити рівновагу між задоволенням сучасних потреб людства і потребами майбутніх поколінь, зокрема в потребу в збереженні для них безпечного і здорового довкілля.

Економічне зростання підприємства за умови зниження негативних впливів його господарської діяльності на довкілля можливе, зокрема і завдяки запровадженню на підприємстві системи екологічного управління (рис 1.). На практиці вже неодноразово було доведено, що попередження екологічних проблем набагато ефективніше, навіть економічно, аніж ліквідація негативних наслідків цих екологічних проблем.

Реалізація підприємством заходів в обох напрямках буде ефективніша, але на початку підприємство може сконцентруватись і на одному з цих напрямків.

Так, до прикладу, якщо в процесі своєї діяльності підприємство використовує екологічно чисті сировину і матеріали, відходи діяльності не забруднюють довкілля, це свідчить, що підприємство дбає про своїх споживачів, навколишнє середовище. Загальна сучасна світова тенденція: основним критерієм вибору споживача є екологічність виробництва і екологічні властивості продукту.

Система екологічного управління включає в себе набір політик і планів, визначених процедур і процесів, які регламентують взаємодію суб'єкта господарювання з навколишнім середовищем. Всі бізнес - процеси підприємства коригуються і функціонують з врахуванням цих моментів.

Рис. 1. Напрямки системи екологічного управління

Джерело: розроблено автором

Загалом система екологічного управління функціонує наступним чином (рис. 2.):

Рис. 2. Схема функціонування системи екологічного управління підприємством

Джерело: розроблено автором на основі [2])

Цей процес є циклічним, безперервний і постійно вдосконалюваним.

Якщо раніше впливом виробничої діяльності підприємств на навколишнє середовище переймалися, в основному, уряди, науковці, то зараз все більше зацікавлення до цього спостерігається з боку суспільства як в особі окремих споживачів, так і різних громадських організацій. Саме запити і очікування зацікавлених осіб (стейкхолдерів) виступають тією рушійною силою всього механізму. Ці запити і очікування можуть бути як обов'язковими, так і загальнозрозумілими, виконання яких від підприємства є очікуваним внаслідок його звичайної чи загальноприйнятої практики.

Розробка системи екологічного менеджменту розпочинається з прийняття підприємством екологічної політики, яка покликана задекларувати рівень екологічної відповідальності конкретного підприємства (його наміри і спрямованість), а також ті зобов'язання щодо збереження навколишнього середовища, які бере на себе це підприємство. Основні поширені елементи екологічної політики наведено на рис. 3.

Рис. 3. Елементи екологічної політики

Екологічні цілі і завдання, задекларовані в екологічній політиці, після її оприлюднення стають для підприємства обов'язковими до виконання аналогічно до законодавчих екологічних вимог.

Екологічні цілі можуть бути оперативним, тактичними і стратегічними. Як правило, насамперед, формуються стратегічні цілі, на досягнення яких встановлюються тактичні. Для поточного періоду тактичні цілі деталізуються через оперативні.

Чинники, які слід підприємствам взяти до уваги при розробці екологічної політики наведено на рис 4.

Рис. 4. Чинники, які повинні враховуватись при формуванні екологічної політики
Джерело: розроблено автором на основі [3])

На етапі контролю досягнутих результатів відбувається оцінювання відповідності чи невідповідності результатів поставленим цілям з метою виявлення причин невідповідності і вжиття коригувальних дій. Саме на цьому етапі підприємство оцінює результативність своєї екологічної дієвості, пов'язану з керуванням екологічними аспектами своєї діяльності.

Для правильності оцінювання результатів такого аналізу важливим є продуманість встановлення необхідних індикаторів (критеріїв) моніторингу на етапі планування. Саме досягнення чи не досягнення цих критеріїв і свідчить про результативність екологічної діяльності підприємства.

Дієвість екологічної діяльності підприємства значно залежить від задіяності всіх працівників у цьому процесі, їх підтримки і зацікавленості, а також від бажання і готовності менеджменту до постійного удосконалення, поліпшення адекватності і результативності системи екологічного менеджменту.

Існує поширена думка, що екологічна відповідальна діяльність підприємства зумовлює значні додаткові витрати. Це витрати, насамперед, на встановлення додаткових фільтрів, очисних споруд тощо. Натомість результат інтегрованого впровадження системи екологічного менеджменту якраз протилежний: зменшуючи використання енергоємних і зайвих матеріалів і енергії, впроваджуючи енергозберігаючі технології можна досягти економії загальних витрат, що підвищить конкурентноспроможність підприємства, а демонстрування дотримання екологічності виробничого процесу і характеристик продукту може призвести і до збільшення обсягів попиту і реалізації. Таким чином, підприємство одержує цілий ряд вигод, в тому числі і економічних (рис. 5).

Підтвердженням успішного впровадження системи екологічного менеджменту може стати одержання відповідного екологічного сертифікату. Дана сертифікація є добровільною.

Процес сертифікації за вимогами ISO 14001:2015 може включати наступні етапи:

- визначення сфери сертифікації;
- попередній аудит (у випадку, якщо підприємство хоче перевірити свою готовність до сертифікаційного аудиту);
- сертифікаційний аудит, за результатами якого видається сертифікат;
- щорічні наглядові аудити, метою яких є контроль функціонування сертифікованої системи управління;
- аналіз провадження і ефективності системи екологічного менеджменту.

Сертифікат видається у випадку успішного проходження сертифікаційного аудиту терміном на 3 роки. Впродовж цього терміну щороку органом, який видав сертифікат, проводиться наглядовий аудит, для підтвердження належного функціонування системи. По завершенню трьох років (терміну дії сертифікату) підприємство має пройти новий ресертифікаційний аудит для одержання нового сертифікату ще на 3 роки.

Наявність такого сертифікату в Україні часто є вирішальною перевагою або й обов'язковою умовою для участі і перемоги у тендерних закупівлях. Для співпраці з закордонними контрагентами теж дуже часто саме наявність такого сертифікату є ключовою умовою.

Висновки

Таким чином, в результаті проведеного дослідження була визначена необхідність і переваги для підприємства запровадження системи екологічного менеджменту як кращого способу вирішення ряду екологічних проблем.

Успішність системи екологічного менеджменту залежить від врахування і взаємодії цілого ряду чинників:

- залучення до реалізації не тільки найвищого керівництва, але і працівників всіх рівнів і підрозділів, а також розуміння ними важливості цих дій;
- належного врахування середовища функціонування підприємства, наявних обов'язкових до виконання екологічні вимоги;
- особливості діяльності підприємства і екологічні впливи на довкілля цієї діяльності;

Очікувані економічні вигоди від запровадження екологічного менеджменту	
ВИГОДА	НАСЛІДОК
зниження виробничих витрат внаслідок скорочення неефективного чи надмірного споживання енергії, води, сировини і матеріалів	зниження собівартості виробництва і зростання конкурентноспроможності
зниження споживання невідновлюваних енергії, сировини і матеріалів	раціональне використання невідновлюваних ресурсів, збереження їх для наступних поколінь
зниження кількості відходів діяльності внаслідок запровадження маловідходних і безвідходних технологій	зменшення відходів і забруднення ґрунтів, економія витрат на утилізацію відходів, удосконалення системи поводження з відходами
зменшення транспортних витрат внаслідок удосконалення логістичних маршрутів	економія витрат палива, зменшення викидів в атмосферне повітря
попередження аварійних ситуацій, катастроф	економія витрат на усунення їх наслідків
зменшення екологічних ризиків	прогнозованість і зменшення непередбачених витрат, зменшення ризиків судових розглядів і екологічних штрафів
використання пільг і мотивацій, передбачених законодавством для екологічно активних підприємств	економія витрат і залучення додаткового фінансування
використання грантів, спонсорського і держаного цільового фінансування	залучення додаткових фінансових ресурсів для впровадження екологічних проектів
поліпшення репутації, підвищення довіри з боку споживачів, суспільства, контрагентів	збільшення попиту, кількості споживачів, обсягів реалізації, залучення інвестицій
спрощення доступу до залучення додаткового фінансування	одержання спеціальних кредитів ЄБРР чи світового банку
поліпшення всієї системи управління підприємством	системність управління

Рис 5. Економічні вигоди, які одержує підприємство від запровадження екологічного менеджменту

Джерело: Розроблено автором на основі [3], [4].

- рівень конкретизації і складність системи екологічного управління, що впроваджена на підприємстві;
- конкретизація, вимірюваність і зрозумілість очікуваних результатів екологічної діяльності;
- звітування про одержані результати діяльності і одержання «зворотного відгуку» від зацікавлених сторін.

Наявність у підприємства сертифікованої системи екологічного менеджменту чи наявності висновків за результатами екологічного аудиту з приводу одержання відповідного сертифікату у майбутньому є суттєвою перевагою підприємства як в переговорах з контрагентами, так і при виборі потенційними покупцями свого постачальника.

Список використаних джерел

1. Закон України Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червн. 1991 р. № 1264-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>.
2. ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 30 с.
3. Белопольський М.Г., Толпежнікова Т.Г. Система екологічного маркетингу промислових підприємств. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. 2013. Випуск 2. том 1. С.24-28
4. Князева Т. В. Розвиток системи екологічного менеджменту на підприємстві: основні теоретичні положення. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. 2014. Випуск 1 (10). том 1. С.391-396.
5. Мельник Л., Малюга Л. Інструменти екологічно зорієнтованого менеджменту. *Соціально-економічні проблеми і держава*. 2013. Вип. 2 (9). С. 178-187. <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlmzup.pdf>.